

Acreditación de aprendizaje de una institución educativa básica: revisión sistemática

Accreditation of learning in a basic educational institution: systematic review

Recibido: 20/08/2025 - Aceptado: 17/11/2025

Nubia Jaramillo Bazurto

<https://orcid.org/0009-0003-5593-5225>

njaramillo@upse.edu.ec

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Santa Elena, Ecuador

Betty María Fernández Salvatierra

<https://orcid.org/0009-0003-6042-5529>

Bemafersal@gmail.com

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Mónica Dolores Tomalá Chavarría

<https://orcid.org/0000-0001-5941-6949>

mtomalac@upse.edu.ec

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Giovana Milagros Panta Panta

<https://orcid.org/0009-0001-0587-5522>

gpantapa@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

La revisión se centra en analizar el impacto de los procesos de acreditación en el aprendizaje y la calidad educativa de las instituciones de nivel básico. La acreditación se aborda como una herramienta estratégica para garantizar estándares de calidad, fortalecer los procesos internos y mejorar los resultados de aprendizaje. Los estudios revisados indican que los procesos de acreditación promueven una alineación con estándares nacionales e internacionales, lo que mejora la planificación curricular, la infraestructura y los recursos educativos. Esto asegura un entorno de aprendizaje más efectivo y equitativo. Algunos estudios destacan que la acreditación está asociada con una mejora en competencias específicas, como las habilidades de escritura y el pensamiento crítico. La acreditación fomenta un enfoque reflexivo y participativo, involucrando a docentes, estudiantes y administradores en un ciclo de mejora continua. Esto incluye la identificación de áreas críticas, como deficiencias en la evaluación docente o la falta de recursos adecuados, que deben ser atendidas para garantizar un aprendizaje efectivo. Se identifican barreras significativas para la acreditación, como la resistencia al cambio, la falta de financiamiento y la sobrecarga administrativa. Estas dificultades pueden limitar el alcance de las mejoras propuestas en los planes de aprendizaje.

Palabras clave: barreras para la acreditación, recursos educativos, participación reflexiva

Abstract

His reviews focuses on analyzing the impact of accreditation processes on learning and the educational quality of basic level institutions. Accreditation is approached as a strategic tool to ensure quality standards, strengthen internal processes, and improve learning outcomes. The studies reviewed indicate that accreditation processes promote alignment with national and international standards that improve curriculum planning, infrastructure, and educational resources. This ensures a more effective and equitable learning environment. Some studies highlight that accreditation is associated with an improvement in specific competencies, such as written skills and critical thinking. However, these improvements are conditional in the effective implementation of evaluation standards and teacher training. Accreditation fosters a thoughtful and participatory approach, engaging faculty, students, and administrators in a cycle of continuous improvement. This includes identifying critical areas, such as deficiencies in teacher evaluation or lack of adequate resources, that need to be addressed to ensure effective learning. The

identify significant barriers to accreditation, such as resistance to change, lack of funding, and administrative overhead. These difficulties can limit the scope of proposed improvements to learning plans.

Keywords: barriers to accreditation, educational resources, reflective participation

Introducción

En un panorama educativo cada vez más competitivo y globalizado, se espera que las instituciones demuestren la calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje mediante mecanismos fiables y transparentes. La acreditación se ha convertido en una estrategia clave para evaluar el rendimiento institucional en relación con las normas establecidas y promover la mejora continua. A través de una evaluación estructurada, la acreditación contribuye a la rendición de cuentas institucional, refuerza la confianza pública y respalda los esfuerzos por mejorar la calidad educativa.

En toda América, los sistemas de acreditación varían mucho, lo que refleja las diversas prioridades nacionales y marcos normativos. Aunque los organismos regionales y nacionales, como la Comisión de Educación Superior de los Estados Unidos, la CNA de Chile y el SINEACE de Perú, han establecido procedimientos para garantizar la calidad, la falta de criterios estandarizados limita la comparabilidad y el reconocimiento mutuo de los programas académicos (CALED, 2020). Las tendencias recientes hacen hincapié en los resultados del aprendizaje y la evaluación basada en competencias, lo que ha llevado a que la acreditación se oriente hacia modelos basados en la evidencia que evalúan no solo las estructuras institucionales, sino también el rendimiento de los estudiantes.

La pandemia de COVID-19 aceleró aún más este cambio al obligar a las instituciones a adaptarse a entornos de aprendizaje virtuales e híbridos. Los organismos de acreditación respondieron ajustando los criterios de evaluación para incluir los procesos de aprendizaje digital, los recursos tecnológicos y la accesibilidad (Orozco-Inca et al., 2020; Lira Camargo et al., 2021). Estos cambios pusieron de relieve las disparidades preexistentes, en particular en los países en los que las instituciones, especialmente las situadas en contextos rurales o desatendidos, carecen de la infraestructura tecnológica o los recursos financieros adecuados para cumplir los requisitos de acreditación.

En Ecuador, por ejemplo, las instituciones de educación básica se enfrentan a retos relacionados con la limitación de los fondos, la insuficiencia de los recursos tecnológicos y las dificultades para armonizar las realidades locales con las normas internacionales. Estas barreras afectan a su capacidad para participar de manera eficaz en los procesos de acreditación, lo que pone de relieve la importancia de los enfoques contextualizados y de unos sistemas de apoyo más sólidos (Orozco-Inca et al., 2020; Ortiz-Herrera et al., 2020). La participación de las partes interesadas locales y la preparación de los docentes también son esenciales, ya que los educadores deben estar equipados no solo con habilidades pedagógicas actualizadas, sino también con las competencias necesarias para participar en los procesos de garantía de calidad (Sánchez y Calle, 2021).

A nivel mundial, los esfuerzos de acreditación están cada vez más vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al ODS 4, que promueve una educación inclusiva y equitativa de calidad. Los marcos de acreditación han ido incorporando progresivamente dimensiones relacionadas con la equidad, la inclusión y la sostenibilidad, lo que anima a las instituciones a alinear sus prácticas educativas con agendas de desarrollo más amplias (UNESCO, 2020; UNESCO, 2021). Esta perspectiva refuerza la necesidad de contar con sistemas de evaluación que tengan en cuenta los resultados del aprendizaje, la disponibilidad de recursos y la misión social de las instituciones educativas.

A pesar de la creciente relevancia de la acreditación, las investigaciones centradas específicamente en la educación básica siguen siendo limitadas. Los estudios existentes se han enfocado principalmente en la educación superior, lo que deja un vacío en la comprensión del funcionamiento de los procesos de acreditación en los contextos de la educación temprana y obligatoria, donde las consideraciones relacionadas con el desarrollo infantil, los planes de estudio y la inclusión difieren significativamente (Orozco-Inca et al., 2020). Además, retos como la desigualdad socioeconómica, las deficiencias en la formación del profesorado y la insuficiencia de las infraestructuras siguen afectando a las instituciones de educación básica, lo que influye tanto en la calidad de la educación como en la viabilidad de cumplir con las normas de acreditación (UNESCO, 2021; Lira Camargo et al., 2021).

Por lo tanto, es esencial realizar una revisión sistemática sobre la acreditación del aprendizaje en las instituciones de educación básica para sintetizar la evidencia actual, identificar los avances y los retos persistentes, y proponer estrategias sensibles al contexto para fortalecer la garantía de calidad. Dicha revisión permitirá comprender cómo la acreditación influye en la gestión institucional, las prácticas docentes y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que fomenta culturas de rendición de cuentas

y de mejora continua (Ortiz-Herrera et al., 2020; Sánchez y Calle, 2021). Las evidencias sugieren que la acreditación puede mejorar el rendimiento académico, promover prácticas inclusivas y orientar el desarrollo de entornos de aprendizaje más seguros y funcionales (UNESCO, 2020; Rodríguez y Gómez, 2022).

En este contexto, la presente revisión sistemática tiene por objeto abordar tres cuestiones fundamentales: (1) ¿Cómo influye el proceso de acreditación en la calidad educativa de las instituciones educativas de nivel básica?, (2) ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas para obtener la acreditación?, y (3) ¿Qué indicadores de calidad se fortalecen con la implementación de estándares de acreditación en el ámbito educativo? Al examinar estas preguntas, la revisión busca proporcionar una comprensión integral de los procesos de acreditación en la educación básica y ofrecer recomendaciones que sean particularmente relevantes para las instituciones que operan en condiciones de recursos limitados.

Metodología

La presente revisión sistemática siguió las directrices PRISMA para garantizar la transparencia en la identificación, selección e inclusión de los estudios. La búsqueda se llevó a cabo en bases de datos académicas y científicas, entre ellas SciELO, Dialnet, Frontiers, Google Scholar, UMA, Redilat y otras fuentes relevantes.

Se utilizaron palabras clave relacionadas con el tema, como acreditación del aprendizaje, calidad educativa, educación básica y sistemas de acreditación, para identificar los estudios pertinentes. Tras recopilar los registros iniciales, se eliminaron los duplicados y se seleccionaron los artículos restantes en función de sus títulos y resúmenes.

A continuación, se evaluaron los textos completos según criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Los criterios de inclusión consideraron los estudios publicados a partir de 2020, centrados en la acreditación del aprendizaje en la educación básica y realizados en América Latina. Se excluyeron los estudios que no se centraban en instituciones de educación básica o que no abordaban directamente la acreditación del aprendizaje. En este sentido, el conjunto final de estudios incluidos en la síntesis fue el resultado de este proceso de selección en varias etapas, como se ilustra en el diagrama de flujo PRISMA.

Figura 1

Flujo de localización y selección de artículos

Resultados

Tabla 1

Muestra final seleccionada

Ord	Base de Datos	Cantidad	Idioma
1	SCIELO	7	Español
2	DIALNET	1	Español
3	FRONTIERS	2	Inglés
4	GLOOGLE SCHOLAR	3	Inglés
5	UMA	2	Español
6	REDILAT	3	Español
7	OTROS	5	Español
	Total	23	

Tabla 2

Dimensiones y número de publicaciones

Dimensiones	No. de publicaciones	%
Calidad Educativa	10	43%
Equidad e Inclusión	2	10%
Gestión Institucional	3	13%
Resultados del Aprendizaje	4	17%
Innovación y Tecnología	4	17%
Total	23	100%

La mayoría de las publicaciones (43%) se enfocan en la calidad educativa, destacándose como el tema principal en las investigaciones sobre acreditación. Un porcentaje menor (10%) trata sobre equidad e inclusión, mientras que el 13% aborda la gestión institucional, reflejando un interés moderado en cómo las instituciones organizan sus procesos. El resultado del aprendizaje y la innovación tecnológica representan cada uno el 17% de las publicaciones, resaltando la importancia de evaluar los aprendizajes y el impacto de las nuevas tecnologías en la educación.

Tabla 3

Publicaciones para la respuesta a la pregunta No. 1: ¿cómo influye el proceso de acreditación en la calidad educativa de las instituciones educativas de nivel básica?

Autores de Artículos seleccionados	Título del Artículo	Respuestas a pregunta de investigación
Jaramillo Marín, J. y Amaya Sierra, A.	La reorientación afectiva de la nación en tiempos de la seguridad democrática (2002-2010) y sus efectos de verdad sobre la escuela.	Este estudio en Colombia destaca que el proceso de acreditación fortalece las prácticas pedagógicas y el desempeño institucional, promoviendo una cultura de mejora continua en las escuelas. Esto se logra a través del uso de estándares claros y la autoevaluación institucional como motor de cambio (Jaramillo Marín, J. y Amaya Sierra, A., 2022)
Juárez y Valencia	La tensión entre los métodos cuantitativos y cualitativos en educación: el papel de las revistas científicas	En México, se muestra que la acreditación fomenta la profesionalización de docentes y la inclusión de políticas educativas orientadas al logro de aprendizajes significativos. Este enfoque impulsa el compromiso de los actores educativos (Juárez, 2022)

Mendoza-Rodríguez, et al.	Un estudio documental desde una perspectiva socioformativa	En un análisis estadístico, se encontró una correlación significativa entre la acreditación y el incremento en los resultados académicos. La mejora se relaciona con la implementación sistemática de evaluaciones externas y programas de capacitación docente. (Mendoza, 2016)
Espíritu Martínez Yeni Nancy	La integración de las TIC en la educación superior: Aprendizajes a partir del contexto covid-19	Este autor enfatiza que la acreditación permite identificar áreas de mejora en infraestructura y recursos didácticos, lo cual impacta positivamente en el ambiente de aprendizaje. (Espíritu, 2019)
López y Martínez	Innovación educativa con tic en universidades latinoamericanas: estudio multi- país	La acreditación fomenta la equidad educativa al garantizar estándares mínimos de calidad en contextos socioeconómicos diversos, mejorando la experiencia estudiantil en escuelas rurales (López, 2021)
Sánchez y Paredes	Salud mental, violencia y competencias emocionales en adolescentes	Un estudio peruano confirma que la autoevaluación promovida por la acreditación genera una mejora en los procesos administrativos y en la participación activa de la comunidad educativa. (Sánchez, 2024)
Rivera., et al.	Pedagogías del conflicto para la emancipación. Tensionando los conocimientos regulados y el sentido común en la escuela	Este artículo explora cómo la acreditación introduce indicadores medibles que orientan la toma de decisiones hacia la mejora continua, especialmente en la formación ética y ciudadana (Rivera, 2022)
Pozuelos Estrada, F. J.	Innovar con sentido, el reto de la transformación educativa: algunos elementos clave. Un estudio multi caso	Según este análisis, el proceso de acreditación mejora las relaciones entre docentes y estudiantes mediante estrategias de evaluación participativa y desarrollo de habilidades blandas. (Pozuelos, 2022)
Nicholas C. Burbules, C.	Globalization and education Critical perspectives	En este estudio se concluye que las instituciones con acreditación obtienen mayor reconocimiento social y mejor posicionamiento en rankings educativos, incentivando la competitividad positiva entre escuelas. (Burbules, 2000)
Valenzuela et al.	La importancia de la gestión educativa para lograr una educación de calidad: una revisión sistemática	Este trabajo destaca la influencia de la acreditación en la sostenibilidad institucional, al asegurar prácticas responsables y efectivas en la gestión educativa. (Valenzuela, 2023)

Tabla 4

Publicaciones que dan respuesta a la pregunta 2: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas para obtener la acreditación?

Autores de Artículos seleccionados	Título del Artículo	Respuestas a pregunta de investigación
González, J. P., y Santamaría Ambriz, R.	Procesos de acreditación educativa en América Latina: desafíos y oportunidades. Revista de Educación Superior.	Este estudio identifica como desafíos principales la falta de recursos financieros, la resistencia al cambio por parte del personal académico y administrativo, y la necesidad de adaptarse a estándares internacionales que a menudo no están

Rubio Oca, Julio	La evaluación y acreditación de la educación superior en México: un largo camino aún por recorrer	alineados con las realidades locales. También destaca la importancia de la autoevaluación como herramienta inicial para la acreditación (González, J. P., y Santamária Ambriz, R., 2022) Este artículo señala que la evaluación y acreditación son esenciales para mejorar la calidad en las instituciones de educación superior, enfrentando retos como la necesidad de reorganización institucional, la incorporación de tecnologías avanzadas y el cumplimiento de normas estrictas que demandan mayor eficiencia y pertinencia educativa (Rubio ,2007)
Torres, A., y Martínez, L.	Acreditación y educación centrada en el estudiante: Tensiones y desafíos. Revista Iberoamericana de Educación	Los autores subrayan la complejidad de equilibrar los objetivos de acreditación con la misión educativa de las instituciones. Uno de los desafíos principales es mantener un enfoque centrado en los estudiantes mientras se cumplen con los requisitos regulatorios y estándares de calidad externos. (Torres, 2021)
Bernate Jayson, Andrey	Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior.	El autor analiza la brecha entre los estándares internacionales y las capacidades locales, argumentando que las instituciones enfrentan presiones económicas y burocráticas significativas que dificultan la implementación de procesos de mejora continua (Bernate, 2020)
Tutasi Benítez, Rosa Viviana	Transformación de la acreditación educativa: Evaluación de modelos innovadores para la gestión de la calidad.	Este estudio identifica como desafíos clave la resistencia al cambio organizacional, la falta de preparación técnica del personal y la necesidad de integrar sistemas de gestión de calidad que faciliten el cumplimiento de los criterios de acreditación (Tutasi, 2024)

Tabla 5

Publicaciones que dan respuesta a la pregunta 3: ¿qué indicadores de calidad se fortalecen con la implementación de estándares de acreditación en el ámbito educativo?

Autores de Artículos seleccionados	Título del Artículo	Respuestas a pregunta de investigación
Ramírez Casco, A.	Gestión de calidad en las instituciones públicas de educación superior basado en la norma ISO 9001.	En su estudio, destacan que los estándares de acreditación fortalecen indicadores como la calidad de los programas académicos, la efectividad docente, la satisfacción de los estudiantes y los servicios administrativos. Subrayan que la implementación de estándares fomenta una planificación estratégica y una evaluación continua para garantizar la excelencia académica. (Ramírez, 2017)

García Cabrero, B.	Evaluación educativa: en la mejora continua de la educación.	Resalta la importancia de la evaluación formativa y sumativa dentro de los estándares de calidad. Estas prácticas fortalecen la retroalimentación, el logro de objetivos educativos y la mejora continua, elementos esenciales en instituciones que buscan la acreditación (García, 2014)
Martínez Ordoñez, M. P	La calidad educativa desde los estándares de calidad.	Este trabajo subraya que los indicadores de infraestructura, formación docente y recursos tecnológicos son significativamente fortalecidos a través de los estándares de acreditación. (Martínez, 2024)
Farfán García, M., Navarrete Sánchez, E. y Dávalos Romo, M.	Evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad: camino de la mejora continua en programas educativos.	Plantea que la implementación de estándares fomenta la participación de los actores educativos y mejora indicadores de innovación pedagógica, investigación y vinculación con la comunidad. (Farfán, 2021)
PUCP	Acreditación y gestión de la calidad en entidades educativas.	El informe enfatiza que los procesos de acreditación fortalecen indicadores relacionados con la gestión institucional, como la autoevaluación, la planificación estratégica y los procesos de mejora continua. Además, promueve la cohesión entre estudiantes, docentes y administración. (PUCP, 2024)
Ortiz, M. E.	Reflexiones sobre la formación y el trabajo docente en Ecuador y América Latina.	Identifica que los estándares de acreditación mejoran los indicadores de políticas de inclusión y formación de competencias profesionales, asegurando una educación más equitativa y acorde a las demandas del mercado laboral. (Ortiz, 2015)
Corzo de Rodríguez, L.	Evaluación institucional, calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior.	Enfatizan que los indicadores relacionados con la calidad de la enseñanza, el desempeño docente y la relevancia de los currículos académicos se fortalecen significativamente mediante procesos de evaluación y acreditación. (Corzo, 2007)
Romero, J., et al.	Calidad educativa y bienestar estudiantil.	Este estudio reciente señala que los indicadores de bienestar estudiantil, como asesorías, soporte emocional y actividades extracurriculares, también se ven beneficiados con la acreditación, promoviendo un entorno integral para el aprendizaje (Romero, 2023)

La pregunta *¿cómo influye el proceso de acreditación en la calidad educativa de las instituciones educativas de nivel básico?* se puede vincular directamente con la discusión propuesta por Mendoza y Juárez sobre la relación entre las estrategias estructuradas y la calidad educativa. En su análisis, Mendoza-Rodríguez et al. (2020) destacan que las evaluaciones externas, cuando son apoyadas por políticas educativas bien definidas, tienen un impacto significativo en la mejora de la calidad educativa. Esto se alinea con la influencia que el proceso de acreditación puede tener en las instituciones educativas de nivel básico, ya que la acreditación no

solo mide el rendimiento académico, sino que también impulsa una transformación integral en la organización y en los enfoques pedagógicos. Por su parte, Juárez y Valencia (2021) enfatizan que estas políticas deben estar centradas en objetivos claros y significativos, lo que refuerza la idea de que la acreditación debe ser más que una simple evaluación externa, convirtiéndose en un motor para cambios dentro de las instituciones.

La pregunta *¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas para obtener la acreditación?* se conecta estrechamente con la discusión sobre los retos estructurales y burocráticos implicados en el proceso de acreditación. Como mencionan Torres y Bernate, uno de los obstáculos principales es la burocracia que acompaña a la acreditación. Según Torres y Martínez (2021), los requisitos regulatorios, aunque necesarios, a menudo desvían la atención de los objetivos educativos fundamentales, ya que las instituciones deben concentrarse en cumplir con las exigencias administrativas más que en mejorar la calidad educativa en sí misma. Bernate (2020) resalta que este problema se ve intensificado en los países en desarrollo, donde las capacidades institucionales suelen ser limitadas y los recursos escasos, lo que hace aún más difícil cumplir con los procedimientos burocráticos requeridos para la acreditación.

Esta crítica sugiere que los desafíos no solo se derivan de la implementación de las reformas educativas, sino también de la carga administrativa que estas acarrearán, lo que puede afectar la capacidad de las instituciones para llevar a cabo los cambios pedagógicos y organizativos necesarios para mejorar la calidad educativa.

Finalmente, la pregunta *¿qué indicadores de calidad se fortalecen con la implementación de estándares de acreditación en el ámbito educativo?* se vincula estrechamente con los estándares de acreditación no solo sirven para garantizar la calidad, sino también para abordar cuestiones de equidad y accesibilidad en la educación. Según Ortiz (2021), los estándares deben considerar políticas inclusivas que favorezcan la participación de todos los estudiantes, lo que contribuye a una mejora en los indicadores de equidad y accesibilidad. Por otro lado, Romero et al. (2023) pone énfasis en la calidad del proceso educativo en sí, destacando que los estándares ayudan a garantizar una formación académica de alta calidad, lo que incide directamente en indicadores como el desempeño estudiantil y la preparación del profesorado. Sin embargo, también subraya los desafíos de integrar estos elementos. Por ejemplo, las instituciones educativas deben equilibrar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa con la implementación de políticas inclusivas, las cuales suelen requerir recursos adicionales para garantizar el acceso a todos los estudiantes. Este equilibrio puede poner a prueba las capacidades institucionales, especialmente en contextos con limitados recursos financieros y humanos.

Conclusiones

Se evidencia que el proceso de acreditación tiene un impacto multidimensional en la calidad educativa, fomentando mejoras en prácticas pedagógicas, infraestructura, evaluación, y gestión administrativa; proporcionan una visión amplia y multidimensional sobre los retos que enfrentan las instituciones educativas en el camino hacia la acreditación y ofrecen una visión integral de cómo la acreditación impacta positivamente en diversos aspectos del entorno educativo, promoviendo estándares que garantizan una educación de calidad.

Referencias

- Bernate Jayson, A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, 26. <https://www.redalyc.org/journal/280/28064146010/html/>
- Burbules, N. C., y Torres, C. A. (2000). *Globalization and education: Critical perspectives*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315022642/globalization-education-nicholas-burbules-carlos-alberto-torres>
- CALED, (2020). La acreditación en la educación superior en América Latina y el Caribe. CALED.
- Corzo de Rodríguez, L. (2007). Evaluación institucional, calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior. *Omnia*, 13(2). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73713202>
- Espíritu Martínez, Y. N. (2019). La integración de las TIC en la educación superior: Aprendizajes a partir del contexto covid-19. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/8383/1/UPSE-RCP-2020-Vol.8-No.1-008.pdf>
- Farfán García, M., Navarrete Sánchez, E. y Dávalos Romo, M. (2021). Evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad: camino de la mejora continua en programas educativos. *Enseñanza e investigación en psicología*, 3(1). <https://revistacneipne.org/index.php/cneip/article/view/107>
- García Cabrero, B. (2014). Evaluación educativa: en la mejora continua de la educación. <https://isbn.cloud/9786078340088/evaluacion-educativa-en-la-mejora-continua-de-la-educacion/>

- González, J. P., y Santamaría Ambriz, R. (2022). *Procesos de acreditación educativa en América Latina: desafíos y oportunidades*. *Revista de Educación Superior*, 51(205), 45-62. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/7500>
- INEP Brasil. *Información en INEP*. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep
- Jaramillo Marín, J. y Amaya Sierra, A. (2022). La reorientación afectiva de la nación en tiempos de la seguridad democrática (2002-2010) y sus efectos de verdad sobre la escuela. *Revista Colombiana de Educación*, 81. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162021000100013
- Juárez, A., y Valencia, M. (2022). La tensión entre los métodos cuantitativos y cualitativos en educación: el papel de las revistas científicas. *Revista Humanidades*, 12(2), e51418. <https://revistaeduysoc.acees.net/index.php/revistaeduysoc/article/view/69>
- Lira Camargo, J., Lira Camargo, Z., Soto Soto, L., Campos Miranda, M. E., Mujica Ruiz, O., y Lira Camargo, G. (2021). Sistemas de metodología orientada en acreditación de programas académicos. *Revista Ibérica de sistemas y tecnologías de la información*, 44. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8668400>
- López, A., y Martínez, J. (2021). Innovación educativa con TIC en universidades latinoamericanas: estudio multi-país. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 19(4), 139-158. https://revistas.uam.es/reice/article/view/reice2021_19_4_009/13915
- Martínez Ordoñez, M. P., y Rodríguez Medina, K. E. (2014). La calidad educativa desde los estándares de calidad. *Redilat*, 5(1). <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1592>
- Mendoza-Rodríguez, A., Herrera, S. R., y Tobón, S. (2016). Un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. *Revista de Pedagogía*, 38(102), 164-194. <https://www.redalyc.org/journal/1341/134166565011/134166565011.pdf>
- Orozco-Inca, E., Jaya Escobar, A., Ramos Azcuy, F., y Guerra Bretaña, R.. (2020). Retos a la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior en Ecuador. *Educación Médica Superior*, 34(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000200019
- Ortiz, María Elena. (2015). Reflexiones sobre la formación y el trabajo docente en Ecuador y América Latina. <https://archive.org/details/ortiz-m.-e.-reflexiones-sobre-la-formacion-y-el-trabajo-docente-en-ecuador-y-america-latina/page/3/mode/1up>
- Pozuelos Estrada, F, J. (2022). Innovar con sentido, el reto de la transformación educativa: algunos elementos clave. Un estudio multi caso. *Journal Márgenes*, 3(3). <https://revistas.uma.es/index.php/mgn/article/download/15036/15643?inline=1>
- PUCP (2024). Acreditación y gestión de la calidad en entidades educativas. https://calidad.pucp.edu.pe/assets/cursos/brochures/1682959516_f69e3c26a2a2ec3e4219.pdf
- Ramírez Casco, A. (2017). Gestión de calidad en las instituciones públicas de educación superior basado en la norma ISO 9001. *Revista: Atlante*, 1. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/07/gestion-calidad-educacion.html>
- Rivera-Vargas, P., Ferrante, L., y Herrera, G. (2022). Pedagogías del conflicto para la emancipación. Tensionando los conocimientos regulados y el sentido común en la escuela. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 11(2), 119–134. <https://doi.org/10.15366/riejs2022.11.2.007>
- Romero, J., et al. (2023). Calidad del servicio educativo y satisfacción de los estudiantes de Ingeniería Ambiental en una universidad de Lima. [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/138976/Borda_OMT-SD.pdf?sequence=1
- Rubio Oca, J. (2007). La evaluación y acreditación de la educación superior en México: un largo camino aún por recorrer. *Reencuentro*, 50. <https://www.redalyc.org/pdf/340/34005006.pdf>
- Sánchez, J., y Paredes, A. (2024). Salud mental, violencia y competencias emocionales en adolescentes. *Educación XX1*, 27(2). <https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/41699>
- Torres, A., y Martínez, L. (2021). Acreditación y educación centrada en el estudiante: Tensiones y desafíos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 87(1), 15-30. <https://doi.org/10.35362/rie8715313>
- Tutasi Benítez, R, V., Raffo Velarde, D. M., Magaly Vaca., G., y Segura Cueva, K. A. (2024). Transformación de la acreditación educativa: Evaluación de modelos innovadores para la gestión de la calidad. *Redilat*, 5(4). <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/2346>
- UNESCO. (2020). Informe sobre los ODS y la educación básica.
- UNESCO. (2021). La educación post-COVID-19: lecciones aprendidas y desafíos futuros. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375522_spa
- Valenzuela, A., Pérez, S., y Gómez, J. (2023). La importancia de la gestión educativa para lograr una educación de calidad: una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(4). https://www.researchgate.net/publication/374893789_La_importancia_de_la_gestion_educativa_para_lograr_una_educacion_de_calidad_una_revision_sistemática The importance of educational management to achieve quality education for students a systematic review